

II SACEDE

II SEMINÁRIO ACADÊMICO E CIENTÍFICO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E ENSINO ONLINE

Educação a Distância, Ambientes Virtuais de Aprendizagem e Inovação Didática
12 e 13 de novembro de 2026

O DESENHO UNIVERSAL PARA A APRENDIZAGEM (DUA) NA ARQUITETURA PEDAGÓGICA DE AMBIENTES VIRTUAIS (AVA)

DOI:10.5281/zenodo.20534417

Renata Picoli¹

¹Psicopedagogia Institucional e Clínica – Uninassau, renatapicoli307@gmail.com

Este estudo analisa a implementação do Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA) como estratégia fundamental na configuração de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) voltados ao Ensino Superior. **Introdução:** A arquitetura pedagógica digital, quando negligencia a diversidade cognitiva, cria barreiras que impedem a permanência de estudantes com Deficiência Intelectual (DI). O objetivo deste trabalho é investigar como os princípios do DUA podem ser integrados à estrutura dos AVAs para promover acessibilidade cognitiva e autonomia acadêmica. **Metodologia:** A pesquisa caracteriza-se como um estudo de natureza qualitativa e descritiva, realizado por meio de uma revisão bibliográfica abrangente. A coleta de dados ocorreu em plataformas como SciELO e Google Acadêmico, utilizando descritores como "Desenho Universal para a Aprendizagem", "Ambientes Virtuais de Aprendizagem" e "Deficiência Intelectual". A análise focou na identificação de recursos de acessibilidade que superam a dimensão puramente técnica, alcançando a dimensão pedagógica. **Resultados e discussão:** Os resultados revelam que a eficácia do DUA em ambientes virtuais depende da oferta de múltiplos meios de engajamento, como videoaulas legendadas, mapas mentais interativos e linguagens simplificadas. Observou-se que uma arquitetura pedagógica flexível reduz a sobrecarga cognitiva e favorece a autogestão do estudante com DI. A discussão enfatiza que a acessibilidade digital deve ser nativa ao design da plataforma, e não uma adaptação posterior. **Considerações finais:** Conclui-se que o DUA nos AVAs é uma prática essencial para a democratização do Ensino Superior. A padronização de interfaces intuitivas, aliada à diversidade de formatos de conteúdo, é crucial para uma comunicação científica inclusiva. Este estudo contribui para a compreensão de que a tecnologia digital, quando mediada por princípios inclusivos, atua como uma prótese cognitiva que viabiliza o sucesso acadêmico de estudantes com deficiência intelectual.

Palavras-Chaves: Acessibilidade cognitiva, Autonomia acadêmica, Desenho universal, Ensino superior, Inclusão digital.